

Received-Makale Geliş Tarihi 17.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 663-676

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15314065

Doç. Zafer Lehimler

<https://orcid.org/0000-0002-8016-0607>

Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Denizli / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/01etz1309>

Afişten Afiş Üretmek: Seri Afiş

Producing Posters from Posters: Serial Posters

ÖZET

Tasarlanan bir afişten yola çıkarak aynı içerik, anlam ve mesaja vurgu yapan seri özelliği taşıyan yeni afişler tasarlamak, izleyicinin dikkatini daha uzun süre alkoymanın bir yöntemi olabilmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırma, seri afiş tasarımının görsel iletişimdeki etkin değerine odaklanmaktadır. Araştırmada içerik analizi modeli kullanılarak seri afişin üretim nedenselliği çeşitli ölçütlere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. İçerik analizine yönelik yapılan literatür taraması, grafik tasarımcı web siteleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamında seri afişin ne olup olmadığına, seri afiş kavramının tasarım sürecine hangi aşamalara etki ettiğine, seri afiş tasarımında görsel dil birliğini etkileyen unsurların neler olduğuna, seri afiş tasarlama yöntemlerinin neler olabileceğine, seri afiş kategorisinde hangi afişin değerlendirilmesi gerektiğine ve ayrıca seri afiş tasarımda yeni teknolojilerin etkisinin nasıl olabileceğine yanıt aranmıştır. Ortak bir görsel dil birliğine sahip olan afişlerden her biri farklı içeriklere vurgu yapıyorsa, bu afişler seri afiş olarak ifade edilmemelidir. Aynı içeriğe vurgu yapması gereken seri afiş tasarımında görsel dil birliği açısından içerik ve biçim ilişkisinin, ızgara anlayışının, biçim ve renk tekrarının etkinliği söz konusudur. İki, üç veya daha fazla sayıda oluşabilen seri afiş, biçim anlayışını kapsayan farklı yöntemlere göre tasarlanabilir. Bunlar; tasarlanan bir afişteki tipografi ve görsel öğelerden bazılarını yer vermek, renk müdahalesi yapmak, sözel bilgilere yeniden vurgu yapmak, biçim öğelerini parçalamak veya biçim öğelerinin seri özelliğini taşıyan afişlerde belli bir rotayı takip etmesi şeklinde düşünülebilir. Seri afiş, tasarlanan bir afişi bir diğeriyle anlamlandırmayı gerektirir. Bu aşamada seri afişte sabit ve değişken tasarım öğelerinin çok sesli birlikteliği, algılanabilir bir mesajın vurgusunu güçlendirmek içindir.

Anahtar Kelimeler: Seri afiş tasarımı, içerik, anlam, mesaj

ABSTRACT

Designing new posters with serial features that emphasize the same content, meaning and message based on a designed poster can be a method of holding the viewer's attention for a longer period of time. In this context, the current research focuses on the effective value of serial poster design in visual communication. In the research, the causality of serial poster production was examined and interpreted according to various criteria using the content analysis model. The literature review conducted for content analysis was limited to graphic designer websites. Within the scope of the research, answers were sought to what serial posters are, which stages the serial poster concept affects in the design process, what the elements that affect the visual language unity in serial poster design are, what serial poster design methods can be, which poster should be evaluated in the serial poster category and also how new technologies can affect serial poster design. If each of the posters with a common visual language unity emphasizes different content, these posters should not be expressed as serial posters. In serial poster design, which should emphasize the same content, the effectiveness of the content and form relationship, the grid concept, and the repetition of form and color in terms of visual language unity are in question. Serial posters, which can consist of two, three or more, can be designed according to different methods that include the style perceptiveness. These can be considered as including some of the typography and visual elements in a designed poster, making color interventions, re-emphasizing verbal information, breaking up the form elements or following a certain route in posters that carry the serial feature of the form elements. Serial posters require the meaning of a designed poster with another. At this stage, the polyphonic unity of fixed and variable design elements in serial posters is to strengthen the emphasis of a perceptible message.

Keywords: Serial poster design, content, meaning, message

1. GİRİŞ

Toplumsal yaşamın bir parçası olan afiş, bilgi ve mesaj içeren yapısı ile iletişimsel bir değer taşımaktadır. “Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir” (Becer, 2013, s. 201). Başarılı bir afiş tasarlamak bilgi, yetenek, uzmanlık ve iletişim kurma becerisi gerektirir. Afiş tasarımı, sınırlarla tanımlanan bir yüzeyde tipografi ve diğer görsel öğeleri kullanarak içeriği kapsayan bilgi ve mesajı dikkat çeken ve algılanabilir bir görsel üslupta kurgulamaktır. Seri afiş tasarımı ise aynı içeriğe yönelik bilgi ve mesajı iki, üç veya daha fazla sayıda üretilecek her bir afişle ilişkilendirerek kurgulamayı gerektirir. Çizgi, tipografi, renk, illüstrasyon veya fotoğraf gibi afiş yüzeyinde yer verilen tasarım öğe/öğelerinin birden fazla üretilen her bir afişle ilişkilendirilmesi, aynı içeriğe odaklanan afişlere seri nitelik kazandırır. Seri olarak nitelenen her bir afiş, organize olmuş bir bütünün parçaları gibidir. Bu yüzden seri afiş tasarımında uyumlu birliktelik ve tutarlı ilişki için ihtiyaç duyulan görsel dil birliğine dikkat edilmelidir. Tasarımcının bilgi birikimi, teknik becerisi ve estetik anlayışı seri afişteki görsel dil birliğini etkiler. Uygulama aşamasında seri afişler arasındaki görsel dil birliğinin sağlanmasındaki en temel yapı taşı ızgara sistemidir. Bu noktada tasarımcının en önemli kararı, seri afişin ızgara sisteminde sabit ve değişken olacak tasarım öğelerini belirlemektir. Seri afişte rol tanımlanacak tasarım öğeleri, farklı görsel hiyerarşiye göre kurgulanabilir. Seri olacak afişler arasındaki bağlantıların hangi tasarım öğe/öğeleri ile sağlanacağına karar verilmesi, tamamen tasarımcının belirlediği bir görsel anlayışta gizlidir.

Sosyal, kültürel veya ticari açıdan afiş, seri niteliği taşıyacak şekilde tasarlanabilir. Tasarlanan tek bir afişten yola çıkılarak, bu afişle bağ kuracak seri niteliğindeki yeni afişler tasarlanabilir. Örneğin dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için barış, savaş, küresel ısınma, dünya aşım günü veya insan hakları gibi pek çok farklı sosyal içerikli temalar için seri afişler üretilebilir. Yine sinema, tiyatro, konser, sergi, konferans, çalıştay, sempozyum, festival, bienal veya trienal gibi çeşitli etkinlik için tasarlanacak kültürel afişe seri niteliği kazandırılabilir. Aynı zamanda bir marka, ürün veya hizmeti tanıtmak için üretilecek ticari afişler, birden fazla üretimi kapsayacak bir görsel anlayışta seri afiş olarak değerlendirilebilir. Bu durum, tasarımcının öznel yaklaşım ile belirlediği bir yöntem olabileceği gibi müşteri beklentilerine göre şekillenebilir.

Literatür taramasına bağlı olarak afişin günümüze kadar uzanan tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, farklı tasarımcılar tarafından tasarlanan bazı afişlerin seri niteliği taşıdığı izlenmektedir. A. M. Cassandre tarafından 1932 yılında Dubonnet şarap firması için tasarlanan ve litografi baskı tekniğinde üretilen “Dubo Dubon Dubonnet” isimli ticari afiş, seri afişin gelişim sürecinde dikkate değer bir tasarımdır. Görsel 1’de izlendiği gibi tasarımda aşamalı bir şekilde izlenen figür, tipografi ve renk geçişi ile sağlanan görsel dil birliği, seri afiş olarak tanımlanabilen etkileyici bir görsel üslup ürünüdür.

Görsel 1. “Dubo Dubon Dubonnet” afişi.

Kaynak: Cassandre, A. M. (1932). *Dubo Dubon Dubonnet*. Moma. <https://www.moma.org/collection/works/5370>

Seri afiş tek bir afişten fazlasıdır. İçeriğin genişletilmesini ve mesajın çeşitlenmesini etkiler. Bu sayede seri afiş izleyici dikkatini daha uzun süre alıkoyar. Tasarımcı öznelinde kendi dilini geliştiren seri afiş, tasarım sürecinde içerik ve kavramlarla ilişkilenecek yeni iletişimsel fikir ve görsel saptamaları destekler. Öznel ve özgün açıdan seri afişte üretim nedenselliğinin derinlemesine incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

2. YÖNTEM

Nitel araştırma deseni benimsenen araştırmada içerik analizi modeli kullanılmıştır. “Nitel araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken o konunun “ne kadar” ya da “ne kadar iyi” olduğunu öğrenmekten çok daha geniş bir bakış açısı elde etmek isterler” (Büyüköztürk vd., 2019, s. 252). Genel anlamda, içerik analizi, çeşitli yazılı dokümanlar, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtlarını da içeren ve insanlar arasında gerçekleşen çeşitli iletişim şekillerinde uygulanabilir (Berg ve Lune, 2015, s. 380). Bu

doğrultuda araştırma kapsamında içerik analizi modeli kullanılarak seri afişlerdeki sabit ve değişkenler çeşitli ölçütlere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır.

İçerik analizine yönelik yapılan literatür taraması, birden fazla sayıda üretilen afişlerin aynı içeriğe vurgu yapan biçimsel benzerlikler sayesinde seri afiş olarak nitelendirildiğini göstermektedir. Araştırmada verilerin elde edilebilmesi için aynı içeriğe odaklanan bir seri afişte görsel dil birliğini sağlayan başlıca unsurlar belirlenmiştir. Araştırmanın verileri grafik tasarımcı web siteleri ile sınırlı tutulmuştur. Nitel araştırma deseninin daha derinlemesine incelenmesi için, araştırmada aşağıdaki ölçütleri barındıran sorulara cevaplar aranmıştır.

Seri afiş nedir? Ne değildir?

Seri afiş kavramı bir afişin tasarım sürecine hangi aşamada etki edebilir?

Seri afiş tasarımında görsel dil birliğini sağlayan unsurlar nelerdir?

Seri afiş tasarlama yöntemleri nasıl olabilir?

Seri afiş kategorisinde değerlendirilecek afiş ne olabilir?

Seri afiş tasarımda yeni teknolojilerin etkisi nasıldır?

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizine uygun olarak bir bütün ve sistematik bir yaklaşımla incelenmiş ve bulgular bölümünde yorumlar ile sunulmuştur.

3. BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular grafik tasarımcı web sitelerinde yayınlanan seri afiş tasarımlarının içeriksel ve biçimsel açıdan incelenmesiyle elde edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıda yer verilen başlıklar nedenselliği ile tartışmaya açılarak incelenmiş, yorumlanmış ve içerik analizi yapılmıştır.

3.1. Seri Afiş Nedir? Ne Değildir?

Bazı afişlerde ortak bir paydada izlenen ızgara sistemi, renk tercihi, tipografi ve diğer görsel öğe benzerlikleri seri afiş izlenimi uyandırabilir. Örneğin bir tiyatro, bir sanat galerisi veya bir dizi konser etkinliği için tasarlanan afişler düşünülebilir. Ancak ortak bir tasarım diline sahip olan afişlerden her bir farklı içeriklere vurgu yapıyorsa, bu türden afişleri seri afiş olarak değerlendirmemek gerekir. Aksine seri afiş, kurgulanan tüm afişlerde aynı içeriğe vurgu yapan anlam ve mesaja odaklanır. Seri afiş, sergilendiği iç ve dış mekânda görsel mesajın vurgusunu güçlendirici bir özellik taşır. Afiş tasarımının seri olarak tasarlanmasındaki ihtiyaç, öncelikle içeriğin görsel iletişim yoluyla vurgusunun daha da arttırılmasıdır. Bu sayede seri afişin izleyici dikkatini çektiği ve görsel iletişimde farkındalık sağladığı düşünülebilir. Görsel 2’de bir binanın duvarına asılmış farklı afiş tasarımlarının bulunduğu fotoğraf kadrjları yer almaktadır. Görsel 2’deki her iki fotoğraf kadrjında Grafist 22 etkinliği için tasarlanmış olan seri afiş, aynı ortamda sergilenen diğer afişlere oranla daha fazla dikkat çektiği ve sergilendiği duvar yüzeyinde vurgu odağı oluşturduğunu söylenebilir.

Görsel 2. Seri afişin sergilendiği ortamda vurgu odağı oluşturduğunu örnekleyen görseller.

Kaynak: Ölmez, V. (2018). *Grafist 22*. Fol. <https://fol.com.tr/works/grafist-22/>

Seri afiş, aynı içeriğe yönelik tasarlanan afişlerdir. Benzer görsel dil kullanarak farklı içeriklere vurgu yapan afişler seri afiş değildir. Görsel 3'teki afişler görsel kimliğin bir parçası olarak benzer olan, ancak farklı içeriklere vurgu yapan, birbirinden bağımsız ve seri olmayan afişlere örnek verilebilir. Görsel 4'teki afişler ise aynı içeriğe vurgu yaparak birbiri ile ilişkilenen seri afiş tasarımına örnek gösterilebilir.

Görsel 3. Görsel kimliğin bir parçası olarak farklı içeriklere vurgu yapan afiş tasarımları.

Kaynak: Erkmen, B. (2016, 2018, 2019, 2008, 2008, 2008). *Kategori Afiş*. Bek. <https://bek.com.tr/isler/afis>

Görsel 3'te izlendiği gibi Bülent Erkmen'in Ariel Sanat Galerisi ve İstanbul Devlet Tiyatrosu için tasarladığı afişler farklı içeriklerin aynı görsel kimlik diliyle anlatımı örnekler. Bu afişlerin her biri farklı içeriğe sahip, ancak ortak bir tasarım diline sahiptir. Dolayısıyla Erkmen'in Ariel Sanat Galerisi ve İstanbul Devlet Tiyatrosu için tasarladığı afişlerde ızgara sistemi ve tasarım öğelerinde benzerlikler olsa da farklı içeriklere odaklanan bu afişleri seri afiş olarak değerlendirmemek gerekir. Görsel 3'te ilk üç sırada Ariel Sanat Galerisinin "Kuşlar Meclisi", "Suya Bırakılmış Dizeler" ve "Espace'ta Evler" isimli ayrı içeriğe sahip etkinlikleri için tasarlanan afişler yer almaktadır. Aynı ızgara sisteminden yola çıkılarak tasarlanan bu üç afişin her birinde logotype, tipografik metinler yanı sıra aynı kare biçimli bir alanda yer verilen geometrik biçimler ile ortak bir tasarım anlayışı sergilenmiştir. Görsel 3'te sağ tarafta ise İstanbul Devlet Tiyatrosunda gösterime giren "Ne Dersin Azizim?", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ve "Sokrates'in Son Gecesi" isimli üç oyun afişi yer almaktadır. Yine görsel kimlik taşıyan ortak bir tasarım anlayışa yer verilmiş olan bu afişlerin her biri ayrı içeriklere vurgu yapmaktadır.

Görsel 4'te Volkan Ölmez'in DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri için tasarladığı iki farklı seri afiş yer almaktadır. Bu seri afişlerin her biri kendi içinde aynı içeriğin bilgi ve mesaj taşıyan ortak bir tasarım anlayışına sahiptir.

Görsel 4. Aynı içeriğe vurgu yapan iki farklı seri afiş tasarımı.

Kaynak: Ölmez, V. (2013, 2022). *Selected Works 2010-2025*. Volkan Ölmez. <https://volkanolmez.com/>

Görsel 4'te sol taraftaki seri afiş, 6. İstanbul Belgesel Günleri için tasarlanmıştır. Üç parçadan oluşan bu seri afişin ızgara sisteminde aynı hiyerarşik düzede tekrar eden tipografik metin ve benzer etkideki figür etkileşimine yer verilmiştir. Görsel dil birliğinin sağlandığı seri afişteki figürler, izleyici ile göz teması kurarak dikkat çekmek ve bu sayede izleyici bakışını afişe odaklayarak mesajı algılatma hedefindedir. Bu afiş aynı zamanda fotoğrafik seri afiş olarak tanımlanabilir. Görsel 4'te sağ tarafta izlenen ve yine üç parçadan oluşan seri afiş ise 15. İstanbul Belgesel Günleri için tasarlanmıştır. Tipografik seri afiş olarak ifade edebileceğimiz bu seri afişlerin her birinde farklı büyüklükteki geometrik şekiller ve renk arasındaki ilişki ile algılanan harfler yer almaktadır. Seri afiş yüzeylerinde harflerin okuma yönündeki ardı sıra dizilimi ile etkinlik adı olan "DOCUMENTARIST 15" vurgulanmıştır. Seri afişteki ızgara sisteminde geometrik şekil, harf ve renkler ile sağlanan hiyerarşik düzenin, durağan olan tasarıma ritim ve hareket algısı sağladığı söylenebilir.

3.2. Seri Afiş Kavramı Bir Afişin Tasarım Sürecine Hangi Aşamada Etki Edebilir?

Seri afiş kavramının iki farklı şekilde tasarım sürecine etki edebileceği düşünülebilir. Bunlardan birincisi tasarımcı seri afiş kavramını hiç düşünmeden bir afiş tasarlayabilir, sonra bu afişe seri özelliği kazandırmaya karar verebilir. Bu doğrultuda tasarlanacak tek bir afiş, bu afişle aynı içerik ve görsel üslup ürünü olacak yeni bir afişin tasarlanmasına etki edebilir. İkincisi ise seri afiş kavramı tasarım sürecinin ilk adımında öncelikle başvurulacak bir tercih olabilir. Bu türden bir kurgulamada ise seri tasarlanacak afişlerin düzenlenmesinde neyin nerede nasıl olacağına karar verilerek bilinçli bir yaklaşımla işe başlanır. Dolayısıyla seri afiş kavramının bir afişin tasarım sürecine sonradan veya öncelikle etki ettiği düşünülebilir. Görsel 5'te yer verilen her iki seri afiş bu türden bir yaklaşımı örneklemektedir. Görsel 5'te ilk sırada izlenen seri afişte, seri afiş kavramı hiç düşünülmeden öncelikle tek bir afiş tasarlanmış, sonra bu afişe seri niteliği kazandırılmaya karar verilmiştir. Görsel 5'te ikinci sıradaki seri afiş ise tasarım sürecinin ilk adımında karar verilerek bilinçli bir örgütlenmeye göre tasarlanmıştır. Görsel 5'teki her iki seri afiş 2018 yılında Studio-X İstanbul'da düzenlenmiş olan iki farklı etkinlik için tasarlanmıştır. İlk sıradaki seri afiş Bihter Çelik'in "Bir İş Var" başlıklı etkinliği için, ikinci sıradaki seri afiş ise Ozan Avcı'nın "Perspektif Çizim Atölyesi" etkinliği için tasarlanmıştır.

Görsel 5. Seri afişin iki farklı şekilde tasarım sürecine etki edebileceğini örnekleyen tasarımlar.

Kaynak: Yazar arşivi.

3.3. Seri Afiş Tasarımında Görsel Dil Birliğini Sağlayan Unsurlar Nelerdir?

Seri afiş tasarlamak, iki veya daha fazla sayıdaki afişler arasında parça-bütün ilişkisi gözetilerek aynı içerik ve görsel üslup ürünü olacak anlam ve mesaja odaklanmayı gerektirir. Bu doğrultuda seri tasarlanacak afişlerde içerik ve biçim ilişkisi, izgara anlayışı, biçim tekrarı ve renk tercihine dikkat edilmesi bütünsel bir algılamada görsel dil birliği sağlayacaktır. Araştırmada seri afiş tasarımında görsel dil birliğini sağlayan unsurlar belirlenerek incelenmiş ve yorumlanmıştır.

3.3.1. Seri Afiş Tasarımında İçerik ve Biçim İlişkisi

İçerik, biçimin nasıl olması gerektiğinde tasarımcıya ip uçları sunarken; biçim ise izleyici duyularını harekete geçirecek, dikkat çekecek ve algılanabilecek bir anlam ve mesaja odaklanır. İçerik biçimi belirler, biçim içeriği yansıtmayı hedefler. "Tasarım, içerik ve biçimi bir araya getirme yöntemidir" (Ambrose ve Harris, 2013, s. 87). İçerik olmadan biçim, biçim olmadan içerik vurgulanmaz. Görsel 6'da Geray Gencer'in İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) 48. İstanbul Film Festivali için tasarladığı seri afiş yer almaktadır. Seri özelliğinde tasarlanan her bir afiş yüzeyinde müziğin soyut sembollerini niteleyen çiçekler, etkinliğin içeriğini vurgular niteliktedir. Seri afişte bir diğeri ile benzerlik taşıyan biçim dili, tasarımdaki görsel dil birliğinin sağlanmasına nedendir.

Görsel 6. Tasarımında içerik ve biçim ilişkisini örnekleyen seri afiş.

Kaynak: Gencer, G. (2020). İKSV. Geray Gencer. <http://www.geraygencer.com/project/iksv>

Tasarımı var eden içerik ve biçim ilişkisi anlam ve mesaj iletmenin tek yoldur. “Fikirlerle çalışan tasarımcıların bir konsept üzerine çok fazla düşünme ya da yeterince düşünmeme eğilimi vardır, oysa biçim ve içerik arasında bir denge yakalamaları gerekir” (Heller ve Anderson, 2023, s. 23). Bu aşamada tasarımcı kendine özgü bir görsel üslup ile içerikle ilişkilenen tipografi ve görsel öğelerin anlam ve mesaj iletmedeki üstün gücüne odaklanır. “Afişte içerik ve biçim birbirinden ayrı birbirine karşıt kavramlar değildir. Bunun aksine içerik biçimi, biçim içeriği işaret eden bir yapıda afişi var eden kavramlardır” (Candemir, 2023, s. 563). İçerik ve biçim, aynı içeriği vurgulayan bir seri afişin tasarım sürecinde eşit oranda etki eden birbirine denk kavramlardır. İçerik ve biçim arasında sağlanacak dengeli, orantılı, uyumlu ve tutarlı ilişki, seri niteliği taşıyacak afişin bir diğeriyle olan ilişkisinde görsel dil birliğinin sağlanmasına katkı sunabilmektedir.

3.3.2. Seri Afiş Tasarımında Izgara Anlayışı

İnsanın yaşam alanlarını düzenleme ihtiyacı içgüdüsel bir davranış biçimidir. Düzenleme, bir tasarımın uygulama sürecinde ölçü ve oran hesabıyla her türden tipografi ve görsel öğenin birbiriyle ilişkilenecek anlam ve mesaj taşıyanı olmasını sağlar. Izgara (grid) veya “izlek” (Uçar, 2019, s. 260) ise, bir teknik yaklaşım olarak tasarım yüzeyinin düzenlenmesinde tasarımcıya kılavuzluk eden hayali çizgilerdir. Bir tasarımda bilinçli bir yaklaşımla fiziksel olarak çıplak gözle görünen bir ızgara sistemine de yer verilebilir. Ancak tasarımda çoğunlukla görünmeyen bir etkide olan ızgaranın temel amacı, başarılı ve dikkat çeken bir düzenleme içindir. Bu açıdan ızgara bir tasarımın iskeleti gibidir. Izgara bir tasarımın boşluk, denge, birlik, düzen, orantı ve görsel hiyerarşinin doğru temeller üzerinde inşa edilmesine zemin oluşturur. “Bu sayede tasarımın grafik öğeleri arasında yapısal ilişkiler kurulu ve görsel mesajın etkisi güçlendirilir” (Candemir, 2023, s. 4350). “Izgara, tasarım sürecine tutarlılık ve verimlilik getiren, düzen duygusu olan her işin arkasındaki temel yapı ögesidir” (Ambrose ve Harris, 2014, s. 65).

Günümüz tasarım anlayışında özellikle bilgisayar ortamında yürütülen uygulama süreçlerinde düzenlemeye katkı sunan ızgara anlayışı, hayali çizgilerin ekrana taşınması ile tasarım öğelerin hem kendi içinde hem de yer aldığı tasarım yüzeyi ile olan yapısal ilişkileri destekler. Sınırlarla tanımlanan tasarım yüzeyinde hedeflenen düzenlemeye göre dikey, yatay, çapraz veya açılı gibi sonsuz kombinasyon içerebilen ızgaralar, algılanabilir bir anlam ve mesaja hizmet etmek içindir. “Izgarayı kolaycılık şablonu olarak kullanmaktan kaçınmak için estetik ve kavramsal seçimler yapılmalıdır. Izgarayı kullanarak heyecanı tetiklemek için her şeyi sıraya dizmek yeterli değildir: Aktif tasarım kararları gerekir” (Heller ve Vienne, 2016, s. 146). Tasarımın uygulama sürecine rehberlik edebilen ızgara, seri afişin uygulama sürecine de ışık tutar. Seri afişin biçimsel anlayışında tipografi ve görsel öğeler arasında sağlanacak hiyerarşik düzende yeni görsel olasılıklara odaklanmak, alternatif çeşitli ızgaraların tasarım sürecine dahil edilmesine olanak tanır. Izgara anlayışının seri tasarlanacak afişlerde aynı veya benzer bir yaklaşıma göre düzenlenmesi, seri afişteki görsel dil birliğinin temelini oluşturacaktır. Görsel 7’de sağ tarafta bir grup halinde izlenen dört parçalı seri afiş, ızgaranın tasarımcının algı sürecinde daima var olan bir terim olarak düzenlemede nasıl etkin rol oynadığına örnek gösterilebilir.

Görsel 7. Izgaranın düzenlemedeki etkinliğini örnekleyen seri afiş tasarımı.

Kaynak: Gencer, G. (2018). *Faces Exhibition*. Geray Gencer. <http://www.geraygencer.com/project/faces-exhibition>

Geray Gencer’in “yüzler” sergisi için tasarladığı Görsel 7’deki seri afişlerde aynı yerde konumlanan tipografik metinler ve portre, ızgaranın görsel dil birliğindeki önemini vurgular niteliktedir. Görsel 7’de ilk sırada yer alan afişe tasarım programında taşınan hayali çizgiler, Gencer’in zihinsel sürecindeki ızgaranın düzenlemede nasıl karşılık bulduğunu örnekleyebilir.

3.3.3. Seri Afiş Tasarımda Biçim Tekrarı

Evrende bulunan tüm canlı ve cansız varlıklar tekrar ile ilişkilidir. Sürekli bir döngüde Dünya'nın kendi eksenini etrafında dönmesi, Ay'ın dünya etrafında dönmesi, Ay ve Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi tekrar içerir. Diğer bir taraftan her bir canlı varlığı kapsayan tekrar, biz insanlar içinde önemlidir. Vücudumuzda birbiriyle benzerlik taşıyan organlarımız yanı sıra kalp ritimimizde, göz kapağı hareketlerimizde, yürürken kol ve adım hareketlerimizde veya vücut sağlığı için düzenli yaptığımız aktivitelerde tekrarın etkinliği vardır. Yine günlük yaşamda dokunduğumuz, işittiğimiz veya gördüğümüz bir şeyde tekrarın etkinliğine tanık oluruz. Dokunduğumuz yüzeylerdeki benzerliklerde, konuşma dilimize yansıyan cümle yapılarında veya duyduğumuz sesler yanı sıra bulunduğumuz iç ve dış mekânlarda tekrarın etkisini fark ederiz. Dolayısıyla tekrar, duyuşsal etkileşimle birlikte algı sürecine katkı sağlar. Tekrar sayesinde hatırlarız, ilişkilendiririz, benzerlik kurarız, öğreniriz, araştırırız, deneyimleriz ve gelişiriz. Bu açıdan tekrar, yaşamsal faaliyetlerimize büyük oranda etki eden bir kavramdır. Tekrar sözcüğüne yüklenen anlam, tasarım süreçleri açısından da dikkate değerdir.

Tekrar, görsel araştırmalara katkı sunabilen bir tasarım ilkesidir. Tekrar, bir tasarımda şekil ve formlarla ilişkilendiği gibi yüzeyde doku, ritim ve hareket algısı oluşturabilir. Bu yönüyle tekrar, tasarımcının algı dünyasında var olan bir kavram olarak yaratıcı süreçte pasif veya aktif rol üstlenebilir. Tasarımda tekrar; içerikle ilişkilenen bir anlamı ifade edebilir, yüzeydeki katmanlı yapıda bir değer taşıyabilir, bir yönü işaret edebilir, biçim öğelerine dikkat çekebilir veya tasarımda vurgu odağı oluşturabilir. Aynı zamanda tekrar, Gestalt'ın "benzerlik ilkesi" ışığında bir yüzeydeki aynı veya benzer biçimlerin gruplama eğilimi ile bir bütün olarak algılanmasına temel teşkil edebilir. "Bir kompozisyonda uyum ve uyumlu ilişkiler oluşturmak için birincil yol, tekrarlanmanın kullanımıdır" (Ocvirk ve diğerleri, 2013, s. 49). Bu açıdan tekrar, bir grafik ürün olarak seri afişin tasarlanmasında aktif rol üstlenir. Seri afişin tek bir çıkarımla aynı içeriğin anlam ve mesaj taşıyan olması, seri olarak tasarlanan her bir afiş yüzeyinde aynı veya benzer biçim tekrarına yer verilmesi gerektiği söylenebilir. Tekrar, seri özelliğinde üretilecek her bir afişin bir diğeriyle olan ilişkisini güçlendirerek görsel dil birliğini sağlanmasına etki eder. Seri afiş tasarımında aynı ve benzer biçim tekrarı yanı sıra renk tekrarı da seri niteliği taşıyan afişlerin birbiriyle ilişkilenebilmesine destek olur.

3.3.3.1. Aynı ve Benzer Biçim Tekrarı

Seri afiş tasarımı, sergilenen görsel üslupta biçim öğelerinin çok sesli birlikteliğini kapsar. Seri afişin tek bir çıkarımla aynı içerik, anlam ve mesaja odaklanması, seri olarak tasarlanan her bir afiş yüzeyinde aynı ve benzer biçim tekrarını zorunlu kılar. Düzenlemeyi kapsayan bu bakış, tasarlanan içeriğe göre değişkenlik gösteren bir yapıda tipografi ve görsel öğelerde karşılık bulabilir. Düzenlemedeki tipografik ifadede vücut bulan sözel bilgi parçaları yanı sıra organik ve inorganik biçim öğelerinin seri afiş yüzeylerinde aynı veya benzer etkide tekrar etmesi, görsel dil birliği sağlar. Görsel 8'de izlenen her iki seri afişte sabit ve değişken olarak aynı ve benzer biçim tekrarına yer verilmesi, bir diğeriyle etkileşim halinde olan afişler arasındaki görsel dil birliğini sağlamıştır.

Görsel 8. Aynı ve benzer biçim tekrarını örnekleyen seri afiş tasarımları.

Kaynak: Hickmann, F. (2022). *Raketenfestival, Campaign*. Fons Hickmann. <https://fonshickmann.com/work/>

Bankov, P. (2016). *Works*. Peter Bankov. <https://bankovposters.com/works/posters/>

Görsel 8'de ilk sıradaki seri afiş, Fons Hickmann tarafından 2022 yılında düzenlenmiş olan Hombroich Raket Festivali için tasarlanmıştır. İki parçadan oluşan bu seri afişte, aynı yazı karakteri ve punto değerinde tekrar eden etkinlik adı (HOMBROICH: RAKETENFESTIVAL) ve tarih bilgisi (28.5.2022, 29.5.2022) yanı sıra birbiri ile benzerlik taşıyan soyut şekiller yer almaktadır. Tasarımda vurgu odağı oluşturan bu soyut şekiller, iki afişin sağ üst köşesinde aynı yerde konumlanmış olan tipografi ile ilişki içinde izleyicinin algısını yoğunlaştıracak birer görsel alan halini almıştır. Görsel 8'de ikinci sıradaki afiş

ise Peter Bankov tarafından 2016 IcoD (Uluslararası Tasarım Konseyi) “Dünya Tasarım Günü” için tasarlanmıştır. Dört parçadan oluşan bu seri afişte birbirine yakın benzerlik taşıyan “WDD”, “27 April 2016”, “World Design Day” ve “ico-D” bilgisine ve organik biçim öğelerine yer verilmiştir. Tasarımda aynı ve benzer biçim tekrarı ile görsel dil birliğinin sağlandığı bu seri özelliğindeki dört afiş, bir bütünün parçaları olarak aynı içeriğe vurgu yapmaktadır.

3.3.3.2. Renk Tekrarı

Renk, seri afişin içerik ve biçim ilişkisine katkı sunan bir yapı elemanı olarak düzenlemede pasif veya aktif rol üstlenebilir. Kültürel ve evrensel kodlar taşıyan renklerin tasarımcı algısındaki etkinliği, seri afişin tasarım süreçlerine ışık tutar. Seri afiş tasarımında renk; içeriği vurgulayabilir, kavramlarla ilişkilendirilerek sembolik anlam taşıyabilir, şekil ve form algısını destekleyebilir, odak noktası oluşturabilir, bir yönü işaret edebilir, tasarım yüzeyi yanı sıra biçim öğelerine ve mesaja dikkat çekebilir. Aynı zamanda renk, seri özelliğindeki afiş yüzeylerinin düzen, birlik, denge, ritim, hareket, görsel hiyerarşi ve vurgu açısından sorgulanmasına ve benzerliklerin tanımlanmasına katkı sunabilir. Seri afişin katmanlı yapısında etkili bir şekilde rol tanımlanan renk öğesi, izleyicinin algısını belirleyen bir faktördür.

Bir seri afiş tasarımında aynı ve benzer biçim öğeleri kadar renk tekrarı da görsel dil birliğini sağlayan bir unsurdur. Renk tekrarı, bir seri afiş tasarımında önemli bir yapı elemanı olarak düzenlemede etkin rol oynayabilmektedir. Seri afişin içerik ve biçim ilişkisi, tasarımcının renk tekrarında nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini etkiler. Bu aşamada renk öğesine yüklenen anlam, içerik ve mesaj taşıyan olan seri afişe nitelik kazandırma hedefi ile görsel dil birliğini destekler.

Görsel 9’da üç parçadan oluşan seri afişte renk öğesine yüklenen anlam, içerik ve biçim arasındaki etkileşimde görsel dil birliğine katkı sunmaktadır. Kerama Marazzi markası için Anastasia Temirkhan tarafından 2023 yılında tasarlanan bu seri afişteki renk tercihlerine, mimar Le Corbusier çalışmaları esin kaynağı olmuştur. Her bir afiş yüzeyinde benzer bir etkide geometrik alanlara tanımlanan renklerin harflerle olan etkileşimi, seri afişin içeriği kadar düzenlemedeki hiyerarşiyi ve görsel dil birliğini etkilemektedir. Aynı zamanda rengin farklı yüzdesel oranlarla afiş yüzeylerinde kapladığı alanlar, seri afişe ritim kazandırmaktadır. “Ritim, sürekliliktir ya da benzer ve eşit parçaların tekrarından meydana gelen alışkanlıktır” (Öztuna, 2007, s. 31). Görsel 9’daki seri afişte ise ritim, renk tekrarında karşılık bularak düzenlemede etkin rol oynamıştır.

Görsel 9. Renk tekrarını örnekleyen seri afiş tasarımı.

Kaynak: Temirkhan, A. (2023). *Le Corbusier*. Anastasia Temirkhan. <https://atemirkhan.com/le-corbusier>

3.4. Seri Afiş Tasarlama Yöntemleri Nasıl Olabilir?

İki, üç veya daha fazla sayıdan oluşabilen seri afiş, biçim anlayışını kapsayan farklı yöntemlere göre tasarlanabilir. Bu durum seri afiş tasarımda belirlenen yaratıcı bakışa, içeriğe, biçim temeline dayanan anlam ve mesajın kapsamına göre değişkenlik gösterebilir. Araştırma kapsamında tasarımcıların web siteleri üzerinden yapılan inceleme, bir seri afişin tasarlanmasında farklı yöntemlere başvurulabileceğini göstermiştir. Bunlar genel olarak aşağıda maddeler halinde incelenmiştir.

3.4.1. Tasarlanan Bir Afişteki Tipografi ve Görsel Öğelerden Bazılarını Yeni Afişlere Taşıyarak Seri Özelliği Kazandırmak

Tasarımcının içeriğe bakış açısı, seri özelliğinde üretilecek afiş yüzeylerindeki tipografi ve görsel öğelerin nasıl bir hiyerarşik düzen içereceğini temelden etkilemektedir. Bu doğrultuda tipografi ve görsel öğeler arasında farklı biçimsel ilişkiler sağlanarak seri afiş tasarlanabilir. Ancak tasarlanan bir afişteki tipografi ve görsel öğelerden bazılarının aynı içerik kapsamındaki yeni afiş yüzeylerine taşınması, seri afiş tasarlanmanın bir ön koşulu olduğu unutulmamalıdır. Seri afişlerin uygulama aşamasını kapsayan bu yöntem, yaratıcı sürece önemli ölçüde etki etmektedir. Bu sayede seri özelliği taşıyan her bir afişin birbiriyle olan içeriksel ve biçimsel etkileşimi sağlanır. “Biçimler, renkler ve bunların düzenlenmesi tasarım için eşit derecede önemlidir” (Holtzschue, 2009, s. 67). Bu durum seri niteliğinde tasarlanan afiş yüzeylerinde tipografi ve görsel öğelerin renk ile olan ilişkisinin de sorgulanmasını gerektirir. Görsel 10’da 2024 yılında Queen Margaret Üniversitesinde düzenlenen oyunculuk sergisi için tasarlanmış olan seri afiş yer almaktadır. Elena Byalaya tarafından tasarlanan bu üç parçalı seri afişteki tipografi ve görsel öğelerden bazılarının (mavi ve mor dairelerin) her bir afiş yüzeyiyle olan ilişkisi, tasarımda başat öğeler olarak işlev görmekle birlikte görsel dil birliğini desteklemektedir.

Görsel 10. Tasarlanan bir afişteki tipografi veya görsel öğeleri yeni afiş yüzeylerine taşıyarak seri özelliği kazandırmayı örnekleyen seri afiş tasarımı.

Kaynak: Byalaya, E. (2024). *Projects*. Elena Byalaya. <https://elenabyalaya.com/>

3.4.2. Tasarlanan Bir Afişe Renk Müdahalesi Yaparak Seri Özelliği Kazandırmak

Seri afişte özellikle tek bir tasarım üzerinden yer değiştiren renk, izleyicinin algısını belirleyen faktördür. Tasarlanan tek bir afişteki biçimsel yapıya müdahale edilmeden, sadece renk değişikliği yapılarak bir afiş seri özelliği kazandırılabilir. Bu bakışın, en hızlı yoldan bir seri afiş tasarlama yöntemi olduğu söylenebilir. Bu türden bir tasarım anlayışında renk, tasarıma dikkat çekme hedefi taşır. Görsel 11’de Philippe Apeloig tarafından tasarlanmış olan her iki seri afiş, yapılan tek bir düzenlemede yer değiştiren renk ögesi ile her defasında aynı mesaja vurgu yapan bir görsel anlayışı örnekler. Bu doğrultuda tasarımcı önce tek bir afiş tasarlamış, sonra bu afişi çoğaltarak sadece renk değişikliği ile seri özelliği kazandırmıştır.

Görsel 11. Renk değişikliği ile seri özelliği kazandırmayı örnekleyen seri afiş tasarımları.

Kaynak: Apeloig, P. (2024, 2005). *Affices*. Philippe Apeloig. <https://apeloig.com/type/affiche/>

Görsel 11’de ilk sıradaki seri afiş, 2024 yılında Mobilier National’da açılan “Perspektif” sergisi için tasarlanmıştır. “Perspektif” etkinliği sergi, tiyatro ve operanın ünlü tasarımcısı ve dekoratörü Richard Peduzzi için adanmıştır. Tasarlanan bu seri afişte renk, izleyici farklı iki etkide uyararak etkinliğe yeniden dikkat çekme hedefi taşımıştır. Seri özelliği taşıyan her iki afişteki arka plan, tipografi ve sandalye formunda yer değiştiren renk, her defasında aynı içeriğe vurgular niteliktedir. Görsel 11’de ikinci sıradaki seri afiş, 2005 yılında Fransa’da Brezilya Yılı etkinliği için tasarlanmıştır. Apeloig’in tasarladığı bu seri afişte yine renk, arka plan ve tipografik birimlerde yer değiştiren bir algılama sunmaktadır.

3.4.3. Tasarlanan Bir Afişteki Sözel Bilgilere Yeniden Vurgu Yaparak Seri Özelliği Kazandırmak

Tasarlanan bir afişteki sözel bilgilere yeniden vurgu yaparak seri özelliğindeki yeni afişler tasarlanabilir. Bu türden bir yöntemle göre seri afiş tasarlamayı belirleyen şey, öncelikle tasarlanan tek bir afişteki sözel bilgilerin çeşitliliğidir. Dolayısıyla bir afişteki sözel bilgiler, aynı içerik ve biçim diline sahip seri özelliği kazandırılacak yeni afişlerin tasarlanmasına yol gösterebilir. Örneğin bir müzik festivali için tasarlanacak afiş yüzeyinde, bu etkinlik kapsamında düzenlenecek olan bir dizi konser etkinliği bilgilerine yer veriliyor ise her bir konser etkinliğine ayrı ayrı vurgu yapacak seri özelliğine afişler üretilebilir. Yine tasarlanacak bir kültürel afişte, aynı etkinlik kapsamında yapılacak sergi, seminer ve atölye çalışması gibi farklı sözel bilgiler yer alıyor ise bu afişteki bilgilere tek tek vurgu yapacak seri özelliğinde yeni afişler tasarlanabilir. Dolayısıyla ilk adım olarak öncelikle tasarlanan genel bir afiş yanı sıra sergi, seminer ve atölye çalışması için ayrı afişler tasarlanacak ve toplamda bu seri afiş dört parçadan oluşacaktır.

Görsel 12’de Volkan Ölmez’in Grafist 22 (22. İstanbul Grafik Tasarım Günleri) için tasarladığı üç parçadan oluşan seri afiş yer almaktadır. Grafik 22 kapsamında sergiler, seminer ve atölye çalışmaları sunumlarına yer verilmiştir. Bu açıdan Ölmez, öncelikle Grafist 22 kapsamında düzenlenen tüm etkinliklere ait sözel bilgiler içeren genel bir afiş tasarlamış, sonra bu afişteki sözel bilgilere yeniden dikkat çekecek seri özelliğinde iki farklı afiş tasarlamıştır.

Görsel 12. Bir afişteki sözel bilgilere yeniden vurgu yaparak seri özelliği kazandırmayı örnekleyen seri afiş tasarımı.

Kaynak: Ölmez, V. (2022, 14 Mayıs). *Grafist 22 Başlıyor*. GMK. <https://gmk.org.tr/news/gmkdan/grafist-22-basliyor>

Görsel 12’de seri özelliğindeki ilk sıradaki afiş, Grafist 22 kapsamında yapılan tüm etkinliklere ait sözel bilgiler içermektedir. Bu yüzden bu afiş genel afiş olarak nitelendirilebilir. Görsel 12’de ikinci sıradaki seri özelliğindeki afiş, Grafist 22 kapsamında düzenlenmiş olan seminer ve atölye çalışmaları sunumları için tasarlanmıştır. Görsel 12’de üçüncü sıradaki seri özelliğindeki afiş ise “değişken sabitler” ve “sıfırdan başlamak” isimli iki sergi etkinliği bilgileri içermektedir. Bu seri afişlerin tümünde geometrik alanların birlikteliği ile algılan “22” rakamı, etkinliği vurgular nitelikte görsel dil birliğine katkı sunmaktadır. Tasarımcı seri afişin kompozisyon anlayışında yeniden dikkat çekmeyi düşündüğü her türlü sözel bilgi parçalarına vurgu yapabilir. Görsel iletişimde farkındalık sağlayan bu tasarlama yöntemi, izleyici bakışında odak noktası oluşturmaya katkı sunmayı amaçladığı düşünülebilir.

3.4.4. Tasarlanan Bir Afişteki Biçim Öğelerini Parçalayarak Seri Özelliği Kazandırmak

Tasarlanan bir afişteki tipografi veya görsel öğe parçalarının seri özelliğindeki yeni afiş yüzeylerine taşınması, seri afiş tasarımında başvurulan bir yöntem olabilmektedir. Görsel 13’te sol tarafta yer alan ve iki parçadan oluşan seri afiş, 2011 yılında Sonnenberg’de düzenlenen “B-Sides Festivali” için Felix Pfäffli tarafından tasarlanmıştır. Bu seri afişte tipografik birimler yanı sıra bir bütünün parçaları olarak her iki afiş yüzeyine taşınmış fotoğraflar yer almaktadır. Görsel 13’te ilk sırada izlenen seri afişin sağ tarafında

yukardan aşağıya doğru farklı oranlarda yerleştirilen sekiz fotoğraf, seri özelliği taşıyan ikinci afişin sol tarafına taşınmıştır. Bu sayede biçim öğeleri seri özelliği taşıyan afişlerin birbiriyle ilişkilmesine ve görsel dil birliğinin sağlanmasına katkı sunmuştur. Görsel 13'te sağ tarafta aralarında bir boşluk bırakılmadan yan yana konumlandırılmış olan iki seri afiş, parçalanmış fotoğraf kadrallarının genel görüntülerini izletmektedir.

Görsel 13. Tasarlanan bir afişteki biçim öğelerini parçalayarak seri özelliği kazandırmayı örnekleyen seri afiş tasarımı.

Kaynak: Feixen, P. (2011). *B-Sides Festival 2011*. Studio Feixen. <https://www.studiofeixen.ch/b-sides-festival-2011/>

Görsel 13'te izlendiği gibi biçim öğelerinin seri özelliği taşıyan afişlerde tekrar eden görüntüsü, afişlerin birbiriyle ilişkilmesine katkı sunabilir. Bu yönüyle biçim öğelerini parçalayarak seri özelliğindeki afiş yüzeylerine taşımak, seri afişin düzenlenmesine yol gösterebilir. Tasarımın olanaklarında bir çizgi, bir tipografik birim, bir fotoğraf veya bir illüstrasyon gibi her türlü biçim öğesi parçası seri özelliğindeki afiş yüzeylerine taşınarak düzenlemede bir anlam inşa edebilir.

3.4.5. Tasarlanan Bir Afişteki Biçim Öğelerinin Belirli Bir Rotayı Takip Etmesiyle Seri Özelliği Kazandırmak

Tasarlanan bir afişteki biçim öğelerini seri özelliği taşıyacak iki veya daha fazla sayıdaki afiş yüzeylerinde belirli bir rotayı takip edecek şekilde konumlandırmak, seri afiş tasarlamının bir yöntemi olabilmektedir. Bu sayede hareket izlenimi uyandıran tasarımda belirli bir rotayı takip eden izleyici gözü, afişler arasındaki aynı içeriksel bağlantıları birbiriyle ilişkilendirerek hedeflenen mesajı algılamaktadır. "Tasarım düşüncesine göre kimi zaman, görsel, kimi zaman da tipografik öğelerin kendi aralarında oluşturulan yön etkileşimiyle devingen ve uyarıcı nitelikte bir çözüm elde edilmiş olur" (Turgut, 2013, s. 152). Görsel 14'te üç parçadan oluşan seri afiş, bu türden bir algılamaya örnek gösterilebilir. Bu seri afiş, Uwe Loesch tarafından 1992 yılında Bergische Wuppertal Üniversitesinde düzenlenmiş olan sanal gerçekliğin erotizmi bilgisayar grafikleri son teknoloji gösterimi için tasarlanmıştır. Loesch bu tasarımda soldan sağa doğru okuma yönü oluşturacak şekilde belirli bir rotayı takip eden sözel bilgileri seri özelliğindeki afiş yüzeylerine taşımıştır. Seri afiş tasarımı bu türden bir düzenleme, bir bütünün parçaları olarak bütünsel bir algılamaya içermektedir.

Görsel 14. Tasarlanan bir afişteki biçim öğelerinin belirli bir rotayı takip etmesi ile seri özelliği kazandırmayı örnekleyen seri afiş tasarımı.

Kaynak: Loesch, U. (1992). *Work. Poster Design*. Uwe Loesch. <http://www.uweloesch.de/poster.html>

3.5. Seri Afiş Kategorisinde Değerlendirilecek Afiş Ne Olabilir?

Aynı içeriği kapsayan hareketli afiş tasarımları, seri afiş kategorisine dahil edilebilir. Bunun nedeni hareketli afişin aynı anlam ve mesaja hizmet etmesidir. Bu türden bir anlayışa, Salt Beyoğlu'nda düzenlenmiş olan “Uygun Adım Marş” etkinliği için Erman Yılmaz’ın tarafından tasarlanan hareketli afiş örnek gösterilebilir. Görsel 15’te yer verilen her iki afişin video formatında ardı sıra tekrar eden görüntüsünün, izleyicide aynı içerik ve mesaj taşıyanı olarak seri afiş izlenimi uyandırdığı düşünülebilir. Dolayısıyla aynı içerik ve mesaj taşıyanı olarak tasarlanan hareketli afişler, hareketli seri afiş olarak ifade edilebilir.

Görsel 15. Hareketli seri afiş tasarımı örneği.

Kaynak: Yılmaz, E. (2019). *Poster*. Erman Yılmaz. <http://ermanyilmaz.com/poster/>

3.6. Seri Afiş Tasarımında Yeni Teknolojilerin Etkisi Nasıldır?

“Teknoloji tasarımın nasıl üretildiğinin yanı sıra tarz, sanat ve toplum bağlamlarındaki gelişmeleri de etkiler. Bu etkileşim tasarımın şekillendiği form algısına yansır. Ayrıca teknoloji, tasarımcıların projelerini aktarabileceği çeşitli yayın araçları da sağlar” (Ambrose ve Harris, 2012, s. 32). Tasarım fikri inşasında teknolojik yenilikleri seri afişle ilişkilendirebilecek tasarımcı, farklı tasarım süreçlerine odaklanabilir. Özellikle yaşadığımız çağın hız ve hareket algısında çok duyulu etkileşimi düşündüğümüzde, teknolojik yenilikler ve seri afiş tasarımı arasında farklı etkileşimler sağlanabilmektedir. Bu duruma Görsel 16’da Karin Langeveld tarafından tasarlanan “Auto Play” isimli 25 parçadan oluşan seri afiş örnek gösterilebilir. İzleyiciye benzersiz bir deneyim sunan bu müzik afişleri, Hollanda’nın Breda şehrinde bulunan bir otopark girişinde harekete duyarlı olarak araçlar ve yayalar ile görüntü ve ses olarak etkileşim kurmaktadır.

Görsel 16. Teknolojik yenilikler ve seri afiş tasarımı arasındaki etkileşimi örnekleyen proje.

Kaynak: Langeveld, K. (2015). *Graphic Design Festival Breda*. Trapped In Suburbia. <https://www.trappedinsuburbia.nl/portfolio-collections/projecten/autoplay>

Tasarımcı Bernardo Rivavelarde’nin ifade ettiği gibi; “Günümüzde grafik tasarım, ağırlıklı olarak yarattığımız ve kullandığımız teknolojilerle tanımlanıyor” (Charlotte ve Fiell, 2003, s. 482). Her bir tasarım fikrine yön veren bu bakış, seri afiş tasarımı için de dikkate değerdir. Teknolojik yeniliklere hâkim olmak, seri afiş tasarımı yenilikçi görsel tavırların sergilenmesine etki edecektir. Tasarım programlarının tasarımcıya sunduğu araç ve gereçler yanı sıra teknolojik yenilik ürünü olarak yapay zekâ odaklı tasarım süreçlerini de düşündüğümüzde, seri afiş tasarımı pek çok farklı görsel yaklaşımlar sergilenebilir.

4. SONUÇ

Seri afiş, tasarlanacak her bir afişi bir diğeriyle aynı içerik, anlam ve mesaj açısından ilişkilendirmeyi gerektirir. Tasarlanan içeriğe göre iki, üç veya daha fazla sayıdan oluşabilen seri afiş, algılanabilir bir mesaj içindir. Ancak seri afiş, sadece estetik kaygı amaçlanarak tasarlanmamalıdır. Seri afiş, içeriği yeni bağlamlara taşıma ve mesajı zenginleştirme potansiyeline sahiptir. Başarılı bir seri afiş tasarım için, çözüm daima içerikte gizlidir. İçeriğe odaklanan tasarımcının etkili bir mesaj için sınırsız çözüm üretme kapasitesi, seri afişin görsel iletişimdeki varlığını etkileyecektir. Üretilen tek bir afiştan yola çıkarak seri niteliğinde yeni afişler tasarlamak, tasarımcının belirleyeceği bir yöntemdir. Bu duruma müşteri beklentileri de yön verebilir. Seri niteliğindeki afiş yüzeylerinde, sabit ve değişken tipografi ve görsel öğelerin çok sesli birlikteliği söz konusudur. Seri olarak üretilen her bir afiş, bir diğeriyle ilişki içinde organize olmuş bir bütünün parçaları gibidir. Ancak seri afişin içerik ve biçim ilişkisinde uyumlu, tutarlı ve dengeli bir görsel dil birliğine dikkat edilmelidir. Bu aşamada seri afişin tasarım sürecinde ızgara sistemi, sıra-düzen, tekrar, görsel hiyerarşi, parça-bütün ilişkisi, benzerlik ve ayrışmanın etkinliği söz konusudur.

Seri afiş tasarımı izleyici bakışını daha uzun süre alıkoymayı hedefler. Bu yönüyle seri afiş, hız ve hareketin önem kazandığı günümüz yaşam ve tasarım algısında varlığını korumaya devam etmektedir. Teknolojik yeniliklerin tasarım süreçlerine kazandırdığı yeni bakış açıları, seri afiş tasarımında çeşitli görsel dillerin zenginleşmesine etki etmektedir. Özellikle çok duyulu etkileşime bağlı olarak ses, video ve animasyon gibi kavramların seri afişle olan bağı güçlenmiştir. Seri afiş yapısında barındırdığı görsel üsluba göre farklı şekillerde kategorilere ayrılabilir. Bu doğrultuda seri afiş, biçimsel anlayışa göre “tipografik seri afiş”, “fotografik seri afiş”, “illüstratif seri afiş”, “hareketli seri afiş” gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. “Hareketli seri afiş” aynı zamanda kendi içinde “hareketli tipografik seri afiş”, “hareketli fotografik seri afiş” veya “hareketli illüstratif seri afiş” gibi çeşitlenebilir. Bunların her biri seri afiş tasarımına yönelik araştırma konusu olarak belirlenebilir.

KAYNAKÇA

- Ambrose, G. & Harris, P. (2012). *Grafik tasarımın temelleri* (Çev. Uslu, M. E.). Literartür Yayınları.
- Ambrose, G. & Harris, P. (2013). *Grafik tasarımda dil ve yaklaşım* (Çev. Taşcıoğlu, M.). Literartür Yayınları.
- Ambrose, G. & Harris, P. (2014). *Grafik tasarımda ızgaralar* (Çev. Arkan, N.). Literartür Yayınları.
- Apeloig, P. (2024, 2005). *Affices*. Philippe Apeloig. <https://apeloig.com/type/affiche/>
- Bankov, P. (2016). *Works*. Peter Bankov. <https://bankovposters.com/works/posters/>
- Byalaya, E. (2024). *Projects*. Elena Byalaya. <https://elenabyalaya.com/>
- Becer, E. (2013). *İletişim ve grafik tasarım*. Dost Kitabevi.
- Berg, B. L. & Lune, H. (2015). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (Çev. Aydın, H). Eğitim Kitabevi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. PEGEM Akademi Yayınları.
- Charlotte, F. & Fiell, P. (2003). *Graphic design fort he 21st century*. Taschen GmbH
- Candemir, T. (2023). Afiş tasarımında daire. *The Journal of Academic Social Science*, 11 (146), 561-572. <https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=72908>
- Candemir, T. (2023). Afiş tasarımında çizgi. *Academic Social Resources Journal*, 8 (55), 4346-4354. <https://asrjournal.org/files/asrjournal/26af63d3-e4df-4cf3-a5a2-9039229200c1.pdf>
- Cassandre, A. M. (1932). *Dubo Dubon Dubonnet*. Moma. <https://www.moma.org/collection/works/5370>
- Erkmen, B. (2016, 2018, 2019, 2008, 2008, 2008). *Kategori Afiş*. Bek. <https://bek.com.tr/isler/afis>
- Feixen, P. (2011). *B-Sides Festival 2011*. Studio Feixen. <https://www.studiofeixen.ch/b-sides-festival-2011/>
- Gencer, G. (2018). *Faces Exhibition*. Geray Gencer. <http://www.geraygencer.com/project/faces-exhibition>
- Gencer, G. (2020). *İKSV*. Geray Gencer. <http://www.geraygencer.com/>
- Heller, S. & Anderson, G. (2023). *Grafik tasarım fikirler kitabı* (Çev. Tür, Z.). Ketebe Yayınları.

- Heller, S. & Vienne, V. (2016). *Grafik tasarımı deęiřtiren 100 fikir* (Çev. Bayrak, B.). Literatür Yayınları.
- Hickmann, F. (2022). *Raketenfestival, Campaign*. Fons Hickmann. <https://fonshickmann.com/work/>
- Holtzschue, L. (2009). *Rengi anlamak* (Çev. Akdenizli, F.). Duvar Yayınları.
- Langeveld, K. (2015). *Graphic Design Festival Breda. Trapped In Suburbia*. <https://www.trappedinsuburbia.nl/portfolio-collections/projecten/autoplay>
- Loesch, U. (1992). Work. Poster Design. Uwe Loesch. <http://www.uweloesch.de/poster.html>
- Ocvirk, O. G., Stinson, R. E., Wigg, P. R., Bone, R. O., & Cayton, D. L. (2013). *Sanatın Temelleri: Teori ve Uygulama*. (Çev. Balkır Kuru, N., Kuru, A.). Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Ölmez, V. (2022, 14 Mayıs). *Grafist 22 Başlıyor*. GMK. <https://gmk.org.tr/news/gmkdan/grafist-22-basliyor>
- Ölmez, V. (2018). *Grafist 22. Fol*. <https://fol.com.tr/works/grafist-22/>
- Ölmez, V. (2013, 2022). *Selected Works 2010-2025*. Volkan Ölmez. <https://volkanolmez.com/>
- Öztuna, Y. (2007). *Görsel iletişimde temel tasarım*. Tıbyan Yayıncılık.
- Temirkhan, A. (2023). *Le Corbousier*. Anastasia Temirkhan. <https://atemirkhan.com/le-corbousier>
- Turgut, E. (2013). *Grafik dil ve anlatım biçimleri*. Anı Yayıncılık.
- Yılmaz, E. (2019). *Poster*. Erman Yılmaz. <http://ermanyilmaz.com/poster/>
- Uçar, T. F. (2019). *Görsel iletişim ve grafik tasarım*. İnkılâp Kitabevi.